

Alternatif Pasta Borlama Bileşimi ile Borlanan SAE 1020 Çeliğinin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi

Serdarhan Karaca
Manisa Celal Bayar Üniv., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Manisa, Türkiye
*İletişimden sorumlu yazar: ilyas.turkmen@cbu.edu.tr

Özet

Metallerin yüzey özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan yöntemlerden biri olan borlama işlemi farklı tekniklerle uygulanabilmektedir. Borlama yöntemleri içerisinde düşük maliyetli ve kolaylıkla uygulanabilen bir yöntem olarak kutu borlama yöntemi ön plana çıkmaktadır. Ancak kutu borlama yönteminin uygulanamadığı karmaşık şekilli veya büyük komponentlerin tamamen ya da kısmi borlanması pasta (macun) borlama yöntemi ile daha ekonomik şekilde kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Bu çalışmada, ticari pasta borlama karışımlarına alternatif olabilecek bir pasta borlama karışımı elde edilerek SAE 1020 çeliğinin borlanması için kullanılmıştır. Disodyum oktaborat tetrahidrat ($\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$), potasyum tetrafloroborat (KBF_4) ve silisyum karbür (SiC) kimyasallarını içeren borlama karışımı etanol ile pasta formuna getirilerek pasta borlama karışımı elde edilmiş ve bu karışım ile SAE 1020 çeliği 900, 950 ve 1000°C’de 6 saat süresince borlanmıştır. Çelik altlık malzeme yüzeyinde oluşan borür tabakaları mikroyapısal, kimyasal ve mekanik özellikleri açısından incelenmiştir. Optik mikroskop (OM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile mikroyapısal incelemeler yapılmış, oluşan tabakaların kalınlıkları ölçülmüş ve morfolojileri incelenmiştir. Testere dişi morfolojisinde tabaka oluşumları gözlemlenirken, işlem sıcaklığının artışıyla birlikte tabaka kalınlığının arttığı tespit edilmiştir. X-ışını difraktometresi (XRD) ve numunelerin kesitinde uygulanan enerji dağılım spektrometresi (EDS) analizleri yardımıyla borür tabakalarının tek fazlı olduğu ve Fe_2B fazı içerdiği belirlenmiştir. Mikrosertlik testleri gerçekleştirilerek tabakaların sertliği ölçülmüş ve borlanmış yüzeylerde yaklaşık 1900 HV’ye varan sertlik değerlerine ulaşıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, borür tabakalarının altlık malzeme ile yapışma davranışı Daimler-Benz Rockwell C adezyon testi ile belirlenmiştir. Sonuç olarak, alternatif pasta borlama karışımı ile borlama işlemleri başarıyla gerçekleştirilmiş ve altlık malzemenin yüzey özelliklerinin geliştiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pasta borlama, disodyum oktaborat tetrahidrat, SAE 1020, borür tabakası, yüzey

Giriş

Malzeme yüzeyleri, temel olarak modifikasyona uğratarak ya da çeşitli kaplama uygulamaları yapılarak aşınma ve korozyon dayanımı, termal direnç, yorulma, dış görünüm vb. gibi birçok açıdan geliştirilebilmektedir. Özellikle aşınma ve korozyona bağlı olarak metal komponentlerin servis ömürlerinin azalması önemli bir problemdir. Metal yüzeylerin özellikleri çeşitli yöntemlerle geliştirilebilmekte, aşınma ve korozyon direnci artırılabilir. Difüzyon esaslı termokimyasal bir işlem olan borlama işlemi de bu yöntemlerden biri olarak literatürde yerini almıştır.

Borlama işlemi gerçekleştirildiğinde metal malzemelerin yüzeyinde tek veya çok fazlı (Me_2B , MeB , Me_xB_y vb.) intermetalik tabakalar meydana gelebilmektedir. Bor atomları, elektrik veya özellikle ısı enerjisi yardımıyla metal altlık yüzeyine yayındırılarak altlık malzeme atomlarıyla uygun borürler oluşturmaktadır. Bu işlem sayesinde malzeme yüzeyinde düşük sürtünme katsayısı, yüksek aşınma direnci ve sertlik, yüksek korozyon direnci ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyon direnci gibi önemli özellikler elde edilmektedir. Borlama işlemi, yayınmayı engelleyebilecek muhtemel kirliliklerden iyice temizlenmiş metallerle, genellikle 850°C ile 1100°C sıcaklık aralığında ve 1-12 saat süreyle sıvı, katı, pasta ya da gaz gibi farklı bor kaynağı işlevi gören ortamlarda uygulanabilmektedir [1-5].

Borlama prosesi, endüstriyel ve bilimsel çalışmalarda kullanılan birçok farklı yöntemle uygulanabilmektedir. Bu yöntemler, termokimyasal ve termokimyasal olmayan yöntemler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Termokimyasal yöntemler; kutu (katı), pasta (macun), sıvı ve gaz borlama uygulamaları olarak sınıflandırılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte plazma borlama ve akışkan yatakta borlama gibi yeni termokimyasal metotlar da eklenmiştir. Termokimyasal olmayan yöntemler ise kimyasal buhar biriktirme (CVD), fiziksel buhar biriktirme (PVD), plazma sprey ve iyon biriktirme

gibi prosesleri içermektedir. En çok tercih edilen yöntemler arasında termokimyasal yöntemler ön plandadır. Termokimyasal borlama işlemleri, sıcaklık ve zamana bağlı olarak bor atomunun metal yüzeyine difüzyonu esasına dayanmaktadır. Termokimyasal olmayan yöntemlerde ise borür tabakası, bir altlık malzeme üzerine biriktirilerek kaplama işlemi yapılmaktadır [1,2,5-8].

Bu yöntemler arasında kutu borlama, güvenli ve basit uygulanabilirliği, borlama bileşiminin istenildiği gibi değiştirilebilmesi, gereken teçhizat ve donanımın basit ve düşük maliyetli olması gibi faktörlerden dolayı daha geniş bir uygulama alanına sahiptir ve diğer yöntemlere göre daha fazla tercih edilmektedir. Ancak, kutu borlama işleminin uygulanamadığı karmaşık şekilli ya da büyük parçaların kısmi veya tamamen borlanması, pasta (macun) borlama yöntemi ile daha kısa sürede ve daha ekonomik şekilde yapılabilmektedir. Bu yöntemde kullanılacak borlama bileşenleri, toz formundan macun formuna evrilmekte ve parça üzerine püskürtülerek veya sürülerek uygulanmaktadır. Bu yöntemle, kutu borlama işleminde kullanılan borlama karışımına göre daha az miktarda karışım kullanılarak borlama işlemi gerçekleştirilmektedir [9,10].

Pasta borlama karışımı, katı (toz) formdaki çeşitli kimyasalların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu tozlar; bor kaynağı, aktivatör ve seyreltici olarak adlandırılmakta ve belirli oranlarda birleştirilerek borlama karışımı oluşturulmaktadır. Karışımın pasta (macun) formuna getirilmesi için karışıma ek kimyasallar eklenmekte ve böylece pasta borlama karışımı elde edilmektedir. Kutu veya pasta borlama işlemleri genellikle patentli ve ithal, dolayısıyla yüksek maliyetli borlama bileşimleriyle (Dur-Ferit boron paste [11], Ekabor-Gel [12] vb.) gerçekleştirilmektedir. İthal borlama ürünlerinin yüksek maliyetli olması, endüstriyel alanda bu işlemin uygulanmasını kısıtlayan en önemli faktörlerden biridir. Pasta borlama işlemlerinde bor kaynağı olarak genellikle B₄C, amorf bor, ferrobör [13], boraks [14] gibi kimyasallar kullanılırken, aktivatör olarak KBF₄, NaF [15] kimyasalları tercih edilmektedir. SiC ise seyreltici olarak çoğunlukla tüm bileşimlerde yer almaktadır. Bileşimin pasta/macun formunda olması için ise polivinil alkol sulu çözeltisi [14,16], etanol [15], su [17], sodyum silikat [18] gibi sıvıların kullanıldığı görülmektedir. Pasta borlama çalışmaları genellikle 850-1050°C sıcaklıklarında ve 1-8 saat sürelerinde gerçekleştirilirken altlık malzemenin kimyasal kompozisyonuna (içerdiği alaşım elementlerine ve bunların miktarına) bağlı olarak işlem sonrasında malzeme yüzeyinde oluşan tabakanın faz içeriğinin değiştiği literatürde yer alan çeşitli çalışmalarda ortaya konmaktadır [17,19-23]. Bu araştırmanın amacı, disodyum oktaborat tetrahidrat esaslı bir pasta borlama bileşimi geliştirilerek bunun SAE 1020 çeliğinin borlama işlemlerindeki etkinliğini detaylı bir şekilde incelemek ve elde edilen sonuçlarla bu bileşimin endüstriyel uygulamalardaki potansiyel kullanımını değerlendirmektir. Çalışmanın kapsamı, borlama işlemi için kullanılacak bir karışımın hazırlanması, çelik numunelerin borlanması ve borlanmış numunelerin yüzey özelliklerinin kapsamlı bir şekilde karakterize edilmesini içermektedir.

Materyal ve Metot

SAE 1020 çelik malzemedan kesilerek hazırlanan numuneler pasta borlama işlemlerinde altlık malzeme olarak kullanılmıştır. Tablo 1’de SAE 1020 çelik malzemesinin kimyasal kompozisyon bilgisi görülmektedir. Çubuk şeklindeki SAE 1020 malzeme abrasif kesme cihazı yardımıyla kesilerek Ø13x10 mm boyutlarında (Şekil 1) çelik numuneler elde edilmiştir.

Tablo 1. SAE 1020 çelik malzemenin kimyasal kompozisyonu

Malzeme	%C	%Si	%Mn	%Cr	%P	%S	%Fe
SAE 1020	0,24	0,29	0,62	0,043	0,020	0,011	Kalan

Şekil 1. Borlama işlemi için hazır hale getirilmiş SAE 1020 çelik numune

Kesme işleminden sonra numunelerin yüzeyindeki oksit vb. kirliliklerin giderilmesi ve tüm numuneler için standart bir başlangıç yüzey pürüzlülük değeri elde edilmesi için numuneler sırasıyla

400-1200 gritlik SiC aşındırıcı kağıtlar ile zımparalanmıştır. Bunun yanında numunelerin yüzeylerindeki yağ, pas ve kirlilikler aseton yardımıyla temizlenmiştir. Bu işlemlerden sonra yapılan yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinde borlanacak numunelerin ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri (Ra) yaklaşık 0,28 µm olarak tespit edilmiştir.

Tablo 2. Borlama karışım bileşenleri ve işlem parametreleri

Numuneler	Borlama Karışımı	İşlem Sıcaklığı (°C)	İşlem Süresi (saat)
N1	%50 [%22,5 DOT + %5 KBF ₄	900	6
N2	+ %72,5 SiC]	950	
N3	+ %50 [Etanol]	1000	

Borlama karışımının bileşenleri ve konsantrasyon oranları Tablo 2’de verilmiştir. Karışımında bor kaynağı olarak disodyum oktaborat tetrahidrat [DOT] (Na₂B₈O₁₃.4H₂O), aktivatör olarak potasyum tetrafloroborat (KBF₄) ve seyreltici olarak ise silisyum karbür (SiC) kullanılmıştır. Tüm borlama bileşenleri bir araya getirildikten sonra karışımı oluşturan tozların öğütülmesi ve iyice karışmasının sağlanması için halkalı öğütücüde 500 rpm devirde 30 dk süreyle öğütme/karıştırma işlemi yapılmıştır. Bu işlem tamamlandıktan sonra karışımın ağırlıkça %50’sini aşmayacak şekilde etanol kimyasalı karışıma eklenmiş ve pasta borlama işleminde kullanılmak üzere pasta/macun formunda pasta borlama bileşimleri elde edilmiştir. Borlama işlemleri numunelere 10 mm kalınlığında pasta borlama karışımının homojen bir şekilde sürülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple numunelerin kalınlığından 10 mm daha kalın, numunelerin içine tam oturduğu kalıplar kullanılmıştır. Kalıbın boş kalan kısımlarına borlama karışımı homojen bir dağılım olacak şekilde eklenmiştir. Borlama işlemine geçmeden önce etanolün karışımdan uzaklaştırılması için numuneler 1 saat boyunca 70°C sıcaklıkta etüv içerisinde bekletilmiştir. Kurutma işlemi tamamlanan numuneler borlanmak üzere kül fırına yerleştirilmiştir. Tablo 2’de de belirtildiği gibi borlama işlemleri 900°C, 950°C ve 1000°C’de 6 saat süresince atmosfer koşullarında gerçekleştirilmiştir. Borlama işlemi biten numuneler oda sıcaklığına kadar fırın içerisinde soğutulmuştur. Belirlenen sıcaklık ve sürelerde yapılan borlama işlemleri sonrasında numunelerin karakterizasyon çalışmalarına geçilmiştir.

Karakterizasyon Çalışmaları

Borlama işlemlerinden sonra ilk olarak numunelerin yüzeyleri gözle makro açıdan incelenmiştir. Sonrasında ileri karakterizasyon çalışmaları yapılacak numuneler belirlenmiştir. Metalografik analiz çalışmaları ile borür tabakalarını gözlemlemek amacıyla kesit görüntüsü alınacak şekilde hassas (abrasif) kesme cihazı ile numuneler düşey kesitinden kesilmiştir ve sıcak kalıplama cihazı (Struers-CitoPress) ile bakalite alınmıştır (kalıplanmıştır). Bakalitleme sonrasında numuneler metalografik inceleme için 200, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 mesh boyutuna sahip zımparalar (aşındırıcı kağıtlar) ile sırasıyla zımparalanmıştır. Ardından parlatma keçesi ve 1 µm’luk alümina süspansiyon yardımıyla parlatma işlemi yapılmıştır. Mikroyapıyı ortaya çıkarmak için hazırlanan %3’lük Nital solüsyonu kullanılarak numuneler dağlanmıştır. Dağlama işlemi sonrasında numune yüzeyi etanol ile yıkanmış ve sonrasında kurutulmuş metalografik analiz için hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan numunelerin yüzeyinde oluşan tabakaların ve numunelerin iç yapısının görüntülenmesi amacıyla Nikon LV100 optik mikroskop (OM) ve Zeiss GeminiSE 500 taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Tabakaların faz ve elementel analizi için X-ışını Difraktometresi (XRD) ve Enerji Dağılımı X-ışını Spektroskopisi (EDX/EDS) analizleri gerçekleştirilmiştir. XRD analizleri Panalytical Empyrean X-ışını kırınım cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu analizler öncesinde numuneler dikkatli ve hassas şekilde parlatılmış ve borlama işlemi sonrasında kalan kalıntı ve kirliliklerin giderilmesi sağlandıktan sonra etanol ile yıkanmıştır. Ardından XRD analizine tabi tutulacak borlanmış numuneler ultrasonik banyoda saf su içerisinde 30 dk boyunca tutularak temizlenmiştir.

Numunelerin yüzey sertliğini tespit etmek ve özellikle tabakayı oluşturan demir borür fazının sertliğini ölçmek için vickers mikrosertlik metodu kullanılarak tabakaların sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Mikrosertlik ölçümleri ASTM C1327 standardına göre Future Tech FM 700 marka mikrosertlik cihazında Vickers ucu kullanılarak 200 g yükün 10 sn boyunca uygulanmasıyla yapılmıştır. Analizlerde numunelerin yüzeyinde oluşan tabakaların sertlik değerleri tespit edilmiştir. VDI 3198

standardına uygun olarak Daimler-Benz Rockwell C adhezyon testleri yapılarak borür tabakaları ile altlık malzeme arasındaki yapışma kalitesi tespit edilmiştir. Seçilen numunelerin yüzeylerine bu teknik ile vickers uç yardımıyla 150 kg'lık yük uygulanarak tabaka üzerinde 3 farklı bölgede hasar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu hasar izlerinden uygun olan seçilerek SEM'de detaylıca görüntülenmiştir. Standartta belirtilen adhezyon (yapışma) kalitesi kriterlerine göre değerlendirmeler yapılarak tabakanın uygun olup olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuçlar ve Tartışma

Borlama işleminden sonra optik mikroskop (OM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile mikroyapısal incelemeler yapılmıştır. Borür tabakalarının morfolojileri ve kalınlıkları değerlendirilmiştir. Borür tabakalarını kimyasal açıdan karakterize etmek için EDX ve XRD analizleri gerçekleştirilmiştir. Borlanmış yüzeyin mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla mikrosertlik testleri yapılmıştır. Rockwell C adhezyon testleri yapılarak borür tabakaları ile altlık malzeme arasındaki yapışma kalitesi tespit edilerek elde edilen kaplamaların başarılı olup olmadığı standarda göre değerlendirilmiştir.

Mikroyapısal İncelemeler

Mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde (Şekil 2 ve 3) tüm numunelerin kesit alanının 3 bölgeden oluştuğu görülmektedir. Yüzeyden itibaren ilk önce borür tabakası ardından geçiş bölgesi ve daha aşağıda matris bölgesi yer almaktadır. N1 numunesinde yüzeyde oluşan borür tabakasının bazı bölgelerde oluşmadığı ve yüzey boyunca sürekli olmadığı görülmektedir. Tabakanın sürekli olmadığı bölgelerde (tabakanın yüzeyde homojen şekilde oluşmaması) bor difüzyonunun yer yer başarılı olmadığı anlaşılmaktadır. Borlama karışımını oluşturan bileşenlerin karışım içerisinde iyi karışmaması (bor kaynağının ve diğer bileşenlerin karışım içerisinde dengesiz dağılması), altlık malzemenin havayla teması sonucu meydana gelen oksit oluşumlarının B elementinin difüzyonunu engellemesi gibi faktörler bu duruma neden olabilmektedir.

Şekil 2. Borlanmış numunelerin kesitinden alınan (a)100X, (b)200X büyütmedeki OM fotoğrafları

Literatürdeki benzer çalışmalarda borlanmış demir esaslı malzemelerin kesitlerinden alınan mikroyapı fotoğraflarındaki borür tabakası bölgesi incelendiğinde çift fazlı bir tabaka oluşumu durumunda tabakalar arasında belirgin bir kontrast farkının gözlemlendiği ifade edilmektedir. Fe_2B fazının üzerinde konumlanan FeB fazı, Fe_2B fazından daha koyu bir renge sahiptir. Bu sayede borür tabakasının tek veya çift fazlı olup olmadığı yorumlanabilmektedir [24-26]. Bu çalışma kapsamında yer alan tüm numunelerin mikroyapı fotoğraflarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, borür tabakalarının sadece Fe_2B fazından oluştuğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç bir sonraki bölümde XRD analizi verileri sonucunda ortaya konmuştur.

Şekil 3. Borlanmış numunelerin kesitinden alınan 1000X büyütmedeki SEM fotoğrafları

Numunelerin yüzeyinde meydana gelen borür tabakalarının belirgin şekilde testere dışı morfolojisine sahip olduğu gözlemlenmektedir. Fe_2B 'nin hacim merkezli tetragonal kafesinde, bor atom yoğunluğu [001] kristalografik yönü boyunca maksimum seviyededir. Bu doğrultuda, borun kafes içinde difüzyonu en kolay gerçekleştirebileceği yol bulunmaktadır ve bu nedenle, Fe_2B kristallerinin tercihli büyüme yönü bu yöndedir. [001] yönlü borür kristalleri, numune yüzeyine dik olarak, bor konsantrasyon gradyanıyla aynı doğrultuda daha hızlı bir şekilde büyümektedir. Borür tabakalarının büyümesi, yüksek derecede anizotropik bir yapıya sahip olan difüzyon kontrollü bir süreç olarak tanımlandığından, daha yüksek sıcaklıklar ve/veya daha uzun işlem süreleri, Fe_2B kristallerinin komşu kristallerle temas etmesini teşvik etmekte ve testere dışı morfolojisini korumak için zorlamaktadır. Testere dışı morfolojisi, borür tabakalarının oluştuğu altlık malzemenin alaşım elementlerinin konsantrasyonuna, işlem sıcaklığına ve süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genellikle, alaşım ve düşük alaşımlı çeliklerin borlanması durumunda, oluşan borür tabakaları belirgin bir testere dışı morfolojisi sergilemektedir. Bu morfolojik yapı, borür tabakası ile altlık malzemesi arasında üstün bir yapışma ve sıkı bir bağ sağlamaktadır [5,27,28].

Tablo 3. Borür tabakası ortalama kalınlık değerleri

Numuneler	Tabaka Kalınlığı (μm)
N1	33,19
N2	54,96
N3	161,54

Borlanmış numunelerin ortalama borür tabakası kalınlığı ölçümleri Clemex Vision Lite optik mikroskop yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Ölçüm sonuçlarının doğruluğu için tabakaların farklı bölgelerinden en az 20 ölçüm alınması gerektiği literatürde belirtilmektedir [29]. Her numune için 20 adet ve üzerinde ölçümler alınmış bunların ortalaması alınarak ortalama tabaka kalınlık değerleri tespit edilmiştir. Farklı sıcaklıklarda borlanmış numunelerin ortalama tabaka kalınlığını değerleri Tablo 3'te görülmektedir. Değerler incelendiğinde en yüksek ortalama tabaka kalınlığı değeri $1000^{\circ}C$ sıcaklıkta borlanmış numunede ve en düşük ortalama tabaka kalınlığı değeri ise $900^{\circ}C$ sıcaklıkta borlanmış numunede görülmektedir. En düşük işlem sıcaklığında ($900^{\circ}C$) borlanan SAE 1020 numunesinin tabaka kalınlığı değerinin borlanan numuneler içinde en düşük olması beklenen bir durumdur. Elde edilen kalınlık değeri yeterli olmasına rağmen tabaka oluşumunun tüm yüzey boyunca homojen ve sürekli olmadığı gerekçesiyle bu numunenin borlama işlemi istenilen seviyede başarılı bulunamamıştır. Bu nedenle bu numune diğer karakterizasyon çalışmalarında yer almamıştır.

Borür Tabakasının Faz Yapısı ve Elementel Analizler

$950^{\circ}C$ 'de 6 saat ve $1000^{\circ}C$ 'de 6 saat süreyle borlanmış SAE 1020 numunelerinin yüzeylerinde oluşan borür tabakasının faz yapılarının belirlenmesi amacıyla XRD analizleri yapılmıştır. Analizler, silindirik numunenin üst yüzeyinde gerçekleştirilmiştir ve tarama aralığı olarak 2θ : 35° - 80° seçilmiştir. Yapılan XRD testleri (Şekil 4) sonuçlarına göre tabakaların Fe_2B fazından oluşan tek fazlı bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Böylece Şekil 2 ve 3'te verilen mikroyapı görüntülerine göre yapılan tek fazlı borür tabakası oluşumu değerlendirilmesi doğrulanmıştır. XRD paterninde Fe_2B kristallerinin kırınım piklerinin kristalografik yönelimlerine bağlı olarak farklı şiddet değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 4. Pasta borlanmış N2 ve N3 numunelere ait XRD paternleri

EDS (enerji dağılımlı x-ışını spektroskopisi) analizleri borür tabakasında ve geçiş bölgesinde bulunan elementlerin kalitatif ve kantitatif açıdan değerlendirilmesi için gerçekleştirilmiştir. Analizler sadece N1 ve N2 nolu numunelere uygulanmıştır. Numunelerin düşey kesit SEM görüntüleri ve alansal EDS analiz sonuçları Şekil 5 ve 6'da görülmektedir. EDS analizleri ile özellikle borür tabakasında bulunan muhtemel elementlerin (Fe, B) varlığı ve bunların konsantrasyonları incelenmek istenmiştir.

Şekil 5. N2 numunesi yüzeyinde oluşan borür tabakasından alınan noktasal EDS analizleri

Şekil 6. N3 numunesi yüzeyinde oluşan borür tabakasından alınan noktasal EDS analizleri

Bölgesel EDS analizleri numunelerin düşey kesitinde gerçekleştirilirken, üç analiz tabaka üzerinde bir analiz ise geçiş bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ile B, Fe, C ve Mn elementlerinin ağırlıkça yüzde değerleri belirlenmiştir. Tabaka üzerinden alınan I-II-III nolu bölgelere ait sonuçlar incelendiğinde bu bölgelerde B elementinin varlığı tespit edilmiştir. Borür tabakasından matrise doğru gidildikçe ağırlıkça bor elementi miktarının azaldığı görülmektedir. Fe_2B fazı teorik olarak yaklaşık ağırlıkça %8,83 B elementi içermektedir [30]. Borür tabakalarındaki ve Fe_2B fazındaki teorik olarak bulunan ağırlıkça B elementi değeri karşılaştırıldığında, bu değerlerin birbirleriyle nispeten yakın olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, tespit edilen bu değerler, SAE 1020 çeliğinin yüzeyinde elde edilen tabakanın tek fazlı (Fe_2B) bir yapıya sahip olduğunu doğrulamaktadır. Ek olarak geçiş bölgesinde gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre ağırlıkça yaklaşık %2-3 aralığında B elementi varlığı da gözlemlenmiştir. Tabakanın hemen altındaki bu bölgeye borür tabakasından B elementi difüzyonu söz konusudur. Karbon (C) elementinin borür tabakasından çözünmediği bilinmektedir [31]. Bu nedenle tabakada C elementinin hiç bulunmaması gerekirken yaklaşık ağırlıkça %6-11 arasında değişen C elementi tespiti beklenmeyen bir sonuçtur. Karakterizasyon çalışmaları öncesinde gerçekleştirilen numune hazırlığı çalışmalarında özellikle zımparalama işleminde kullanılan SiC aşındırıcı kağıtlardan kaynaklı olarak meydana gelen olası kirlenmenin bu sonucu ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Tabakanın hemen altında bulunan geçiş bölgesinde tabakada çözünmeyen C elementinin birikmesi ve burada SAE 1020 alaşımında bulunan C içeriğinden biraz daha fazla C varlığının tespit edilmesi muhtemel bir sonuç olarak görülmektedir ancak burada da elde edilen sonuç beklenen değerin çok üzerinde olup kirlenmeden dolayı buradaki sonucun da sapma gösterdiği düşünülmektedir. Mn elementinin borür tabakasından çözündüğü literatürde ifade edilmektedir [32]. Sonuçlar değerlendirildiğinde tabaka ve geçiş bölgesindeki Mn elementi miktarı SAE 1020 içeriğindeki miktara çok yakındır ve bu sonuçlar tutarlıdır.

Mikrosertlik Testleri

Vickers mikrosertlik ölçümleri, 950°C ve 1000°C sıcaklıkta 6 saat borlama işlemine tabi tutulan numunelerde, her bir numune için borür tabakasının en az 5 farklı bölgesinden ölçümler alınarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda 950°C sıcaklıkta 6 saat borlama işlemine tabi tutulan numunenin (N2) borür tabakası ortalama sertlik değeri 1591,93±231,22 HV, 1000°C sıcaklıkta 6 saat borlama işlemine tabi tutulan numunenin (N3) borür tabakası ortalama sertlik değeri ise 1915,29±208,80

HV olarak hesaplanmıştır. Sadece Fe₂B fazından oluşan bir borür tabakasının sertlik değeri 1800-2000 HV değerleri arasında yer aldığı literatürde ifade edilmektedir [5]. Buna göre elde edilen sonuçların tek fazlı bir borür tabakasına sahip numuneler için tutarlı olduğu görülmektedir. Borlama işlem parametreleri, borlama karışımı ve altlık malzemedeki alaşım miktarı gibi faktörler; B difüzyonunu etkilemektedir. B difüzyonuna bağlı olarak borür tabaka kalınlığında meydana gelen değişim, sertlik derinliğine ve sertlik değerlerine etki edebilmektedir. Ayrıca tabakadaki porozite varlığı ve bunun yoğunluğu da sertlik değerlerinde düşümlere (dalgalanmalara) sebep olabilmektedir [33].

Rockwell-C Adhezyon Testi

Borlanmış numunelerdeki borür tabakalarının adezyon davranışı, Daimler-Benz Rockwell-C indentasyon testi (VDI 3198) [34] yapılarak değerlendirilmiştir. Standartta yer alan çeşitli hasar görünüşlerinin verildiği harita üzerinde, HF1-HF4 arasındaki hasar tipleri adezyon açısından kabul edilebilir olarak sınıflandırılırken, HF5 ve HF6 kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Farklı sıcaklıkta borlanan numunelerin yüzeyinde Daimler-Benz Rockwell-C test tekniği ile 1471 N (150 kg) yük uygulanarak izler oluşturulmuştur. Oluşturulan izlerden uygun olanı SEM’de görüntülenerek Daimler-Benz VDI 3198 standartlarına göre kabul edilebilir olup olmadığı değerlendirilmiştir. İncelenen görüntülerde (Şekil 7) her iki numunede de delaminasyon veya pullanma şeklinde tabaka dökülmesi gözlemlenmemiştir. Standartta göre HF1-HF2 görsellerine benzer hasar bölgeleri olduğu bu da altlık malzeme ile borür tabakaları arasındaki ara yüzey bağının güçlü olduğunu işaret etmektedir.

Şekil 7. Borlanmış numunelerin yüzeyinde Rockwell C adezyon testi sonucu oluşturulan izlere ait SEM görüntüleri

Genel Sonuçlar

Gerçekleştirilen analiz ve test sonuçlarından aşağıda belirtilen temel bulgular elde edilmiştir:

- Disodyum oktoborat tetrahidrat içeren ve ticari karışımlara alternatif olabilecek bir borlama karışımı kullanılarak pasta borlama yöntemiyle SAE 1020 çeliği başarılı bir şekilde borlanmış.
- Testere dişi morfolojisinde tek fazlı (Fe₂B) ve homojen bir borür tabakası oluşumu tüm numunelerin yüzeyinde elde edilmiştir.
- İşlem parametrelerine bağlı olarak çelik altlık yüzeyinde yaklaşık ortalama 33,19-161,54 µm kalınlığında borür tabakası oluşumları gözlemlenmiştir.
- Mikrosertlik sonuçlarına göre borlama işlemi sonucunda çelik yüzeyi sertliğinin yaklaşık 12 kat artış gösterdiği görülmekle birlikte bu sonucun çeliğin aşınma dayanımına da ciddi bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

- Rockwell-C yapışma testleri sonuçları, borür tabakasının adezyon kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, tek fazlı borür tabakasının altlık malzeme ile ara yüzey bağlantısının güçlü olduğuna işaret etmektedir.
- Elde edilen alternatif pasta borlama karışımının endüstriyel alanda ve akademik çalışmalarda pasta borlama çalışmalarında kullanılabilmesi bununla birlikte atmosfer kontrollü ortamda gerçekleştirilecek olan borlama işlemlerinde bu karışımın verimliliğinin daha da artacağı öngörülmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası 2023-018.

Referanslar

- [1] Günen, A. Nano Bor Tozu ile Yüzeyi Alaşımlandırılan Östenitik Paslanmaz Çeliğin Mekanik Özellikler ve Korozyon Davranışının Araştırılması. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Eğitimi Anabilim Dalı, Elazığ, 2012, 207 s. (Doktora Tezi).
- [2] Kartal, G. Katodik Redüksiyon-Termal Difüzyon Yöntemi ile Metallerin Borlanması (KRTD-Bor) ve Süreçlerin Optimizasyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislikte İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, İstanbul, 2011, 119 s. (Doktora Tezi).
- [3] ASM International Handbook V4: Heat Treating. 1991, 2173 s.
- [4] Matuschka, A. G. V. Boronizing, Carl Hanser Verlag, Munich, 1980.
- [5] Sinha, A. K. Boriding (Boronizing) of Steels, ASM Handbook, Heat Treatment 4, 1991, 437-447s.
- [6] Fichtl, W., Trausner, N., Matuschka, A. G. V. Borieren mit Ekabor. 1987.
- [7] Kayalı, Y. Borlanmış AISI 316 L Paslanmaz Çeliğin Korozyon ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon, 2011, 219 s. (Doktora Tezi).
- [8] Bora, A. S. Alaşımız Düşük Karbonlu Yassı Mamüllerin Elektrokimyasal Olarak Borlanması ve Borlama İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2017, 85 s. (Yüksek Lisans Tezi).
- [9] Ülker, Ş. Farklı Gaz Karışımlarında Plazma Pasta Borlanmış AISI 8620 Çeliğinin Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon, 2012, 177 s. (Doktora Tezi).
- [10] Türkmen, İ. Farklı Bor Türevleri ile Alternatif Borlama Bileşimlerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, 193 s. (Doktora Tezi).
- [11] <https://www.hef.fr/en/Boriding.html>.
- [12] <https://bortec-group.com/services/boronizing-agents/>.
- [13] <https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/sonuc/dosya?patentAppNo=2013/07208&documentsType=all>.
- [14] <https://patents.google.com/patent/CN114703447A/en?q=CN114703447A>.
- [15] <https://patents.google.com/patent/WO2008100155A1/en?q=WO2008100155A1>.
- [16] <https://patents.google.com/patent/CN114703446A/en?q=CN114703446A>.
- [17] Ruiz, M. D., Perrusquia, N. L., Huerta, D. S., San Miguel, C. T., Calderón, G. U., Moreno, E. C., & Suarez, J. C. Growth kinetics of boride coatings formed at the surface AISI M2 during dehydrated paste pack boriding. Thin Solid Films, 2015; 596, 147-154.
- [18] Albayrak, M.G. Düşük Karbonlu Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Borlama, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021, 223 s. (Doktora Tezi).
- [19] Campos, I., Palomar, M., Amador, A., Ganem, R., & Martinez, J. Evaluation of the corrosion resistance of iron boride coatings obtained by paste boriding process. Surface and Coatings Technology, 2006; 201(6), 2438-2442.
- [20] Campos, I., Farah, M., López, N., Bermúdez, G., Rodríguez, G., & VillaVelázquez, C. Evaluation of the tool life and fracture toughness of cutting tools boronized by the paste boriding process. Applied Surface Science, 2008; 254(10), 2967-2974.
- [21] Shi, M., Li, J., Mao, W., Li, S., Yang, Z., & Ma, X. Improving the wear and corrosion resistance of martensitic stainless steel by paste boriding treatment. Materials Science and Technology, 2023; 39(3), 300-309.

- [22] Campos-Silva, I., & Ortíz-Domínguez, M. Modelling the growth of Fe₂B layers obtained by the paste boriding process in AISI 1018 steel. *International Journal of Microstructure and Materials Properties*, 2010; 5(1), 26-38.
- [23] Campos, I., Ramirez, G., Figueroa, U., & Velázquez, C. V. Paste boriding process: evaluation of boron mobility on borided steels. *Surface engineering*, 2007; 23(3), 216-222.
- [24] Allaoui, O., Bouaouadja, N., Saindeman, G. Characterization of boronized layers on a XC38 steel. *Surface and Coatings Technology*. 2006; 201, 3475-3482.
- [25] Joshi, A. A., Hosmani, S. S. Pack-Boronizing of AISI 4140 steel: Boronizing mechanism and the role of container design, *Materials and Manufacturing Processes*. 2014; 29, 1062-1072.
- [26] Motallebzadeh, A., Dilektasli, E., Baydogan, M., Atar, E., Cimenoglu, H., Evaluation of the effect of boride layer structure on the high temperature wear behavior of borided steels. *Wear*. 2015; 328-329, 110-114.
- [27] Palombarini, G., Carbuicchio, M. Growth of boride coatings on iron. *Journal of Materials Science Letters*. 1987; 6(4), 415-416.
- [28] Medvedovski, E. Formation of corrosion-resistant thermal diffusion boride coatings. *Advanced Engineering Materials*. 2016; 18(1), 11-33.
- [29] Kaouka, A., Allaoui, O., Keddou, M. Growth kinetics of the boride layers formed on SAE 1035 steel. *Matériaux & Techniques*, 2013; 101(7), 705.
- [30] Makuch, N., & Kulka, M. Fracture toughness of hard ceramic phases produced on Nimonic 80A-alloy by gas boriding. *Ceramics international*, 2016; 42(2), 3275-3289.
- [31] Milinović, A., Marušić, V., Konjatić, P., & Berić, N. Effect of carbon content and boronizing parameters on growth kinetics of boride layers obtained on carbon steels. *Materials*, 2022; 15(5), 1858.
- [32] Hayat, F., & Sezgin, C. T. Wear behavior of borided cold-rolled high manganese steel. *Coatings*, 2021; 11(10), 1207.
- [33] Günen, A., Çarboğa, C., Kurt, B., Orhan, N. Borlama işleminde kullanılan bor tozu tane boyutunun kaplama tabakası üzerine etkisi. *Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*. 2013; 2 (1), 12-19.
- [34] Vidakis, N., Antoniadis, A., Bilalis, N. The VDI 3198 indentation test evaluation of a reliable qualitative control for layered compounds. *Journal of Materials Processing Technology*. 2003; 143-144, 481-485.